

Het gebruik van Delpher in Nederlandstalige Wikipedia-artikelen, januari 2025

Olaf Janssen, 15 februari 2025

Delpher biedt toegang tot miljoenen gedigitaliseerde pagina's uit Nederlandse historische kranten, boeken en tijdschriften.

} Delpher

Het is een veelgebruikte bron in de Nederlandstalige Wikipedia. In dit artikel bekijken we hoe vaak er in welke Wikipedia-artikelen verwezen wordt naar [Delpher](#), en welke Delpher-pagina's het vaakst worden geciteerd. Ook speuren we naar Wikipedia-artikelen die geheel of grotendeels op Delpher zijn gebaseerd.

Er zijn veel Wikipedia-artikelen die (bijna) geheel op basis van Delpher geschreven zijn. Zonder Delpher zou het artikel [Vuilnisman](#) niet hebben bestaan.

De belangrijkste punten (per 17 januari 2025) uit dit artikel zijn:

- 15.569 verschillende Wikipedia-artikelen bevatten gezamenlijk 45.409 links naar 43.063 verschillende pagina's in Delpher.
- Deze verwijzingen zijn voornamelijk naar kranten (38.530 URLs), gevolgd door boeken (4.923 URLs) en tijdschriften (1.872 URLs).
- Het artikel [Lijst van rampen in Nederland](#) bevat met 182 de meeste links naar Delpher, gevolgd door het artikel [Lijst van historische Nederlandse netnummers](#), met 175 Delpher-URLs. Het artikel over [Jacques Anquetil](#) sluit met 130 verwijzingen de top 3 af.
- Wanneer we de [Kranten homepage](#) en de [Delpher homepage](#) buiten beschouwing laten, wordt naar de illustratie [Afstandsaanduidingen langs Rijkswegen](#) in de *Nieuwe Tilburgsche Courant* van 12-02-1937 het vaakst, nl. vanuit 13 Wikipedia-artikelen verwezen. Op de tweede plek staat [pagina 2](#) van de krant *Suriname* van 02-09-1933 met verwijzingen in 12 artikelen.
- Er zijn 61 Wikipedia-artikelen die (bijna) geheel op basis van Delpher-inhoud geschreven zijn. M.a.w.: zij danken hun bestaan voor een belangrijk deel aan Delpher.
- De onderliggende ruwe data waar dit artikel gebruik van maakt is [beschikbaar op Github](#).

Links naar Delpher in Nederlandstalige Wikipedia-artikelen

De Nederlandstalige Wikipedia maakt veelvuldig gebruik van informatie uit Delpher om in artikelen te verwerken. Vanuit zo'n lemma wordt dan door middel van één of meerdere URLs

terugverwezen naar de gebruikte broninformatie in Delpher. Dit kan bijvoorbeeld een link zijn naar een specifiek krantenartikel, een gedigitaliseerd boek, een bepaalde pagina in een tijdschrift, een hele PDF van een publicatie, of een zoekopdracht in radiobulletins. Laten we een aantal voorbeelden bekijken:

In kranten:

- Het artikel [Aethernieuws](#) verwijst naar een [overzicht van 67 afleveringen](#) van dit verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog op Delpher.
- In het lemma over [Abraham Asscher \(1884-1926\)](#) staat een link naar een [PDF van de aflevering van 14 maart 1919](#) van het *Nieuw Israëlietisch Weekblad*, waarin een artikel over Opperrabbijn A. Asscher te lezen is.
- [Pagina 8 van de Amigoe van 04-07-1985](#) bevat informatie over een expositie van Surinaamse kunstenaars in Curaçao die in het artikel over de Amsterdamse decorontwerper, tekenaar, schilder en journalist [Nic Loning](#) is verwerkt.
- Het artikel over [10 jaar Bassie & Adriaan](#) verwijst naar een [krantenartikel van 19-10-1984](#) in het *Limburgsch dagblad* waarin een optreden van het duo in *De Blufshow* van [Hans Kazàn](#) wordt aangekondigd.
- In maart 1991 vochten Joep Jansen (codenaam *Max*) en [Willem Schoemaker](#) (codenaam *Miki*) voor de Utrechtse rechtbank uit wie de ware oprichter van de WO2-spionagegroep [Geheime Dienst Nederland](#) zou zijn. Diverse kranten [schrijven hierover](#).
- In het artikel over [Nico Bolkestein](#) wordt verwezen naar de [platte tekst van een krantenartikel](#) waarin het overlijden van deze politicus en PvdA-bestuurder genoemd wordt. Het is niet meteen manifest uit welk krantenartikel deze tekst afkomstig is, maar na enig zoekwerk blijkt dit de personaliarubriek in het [Nederlands dagblad van 12-1993](#) te zijn.

In boeken

Illustratie door Theo Ortmann in het boek [Onmaatschappelijke voorkeur](#) van Mary Dorna uit 1938. - Bron, publiek domein.

- In het artikel [Studentencorps](#) wordt uitgelegd wat de oudste nog bestaande studentensociëteit in Nederland is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het boek [Studentenleven](#) van [Klikspan](#) uit 1844.
- De Duitse kunstenaar [Theo Ortmann](#) (1902-1941) heeft het boek *Onmaatschappelijke voorkeur* van [Mary Dorna](#) uit 1938 geïllustreerd. Op pagina 13 maakte hij een [illustratie van een rokende man in een stoel op het strand](#).
- Bij een uitleg over [voormalige Nederlandse loodsvlaggen](#) wordt gebruik gemaakt van het [zoekwoord 'loodsvlag'](#) in het boek *Jongens en techniek, Schepen-havens-kransen-kanalen-sluizen-bruggen-centrifugaalpomp* uit 1938.

- In het lemma over de [Doelisten](#) - een 18e eeuwse prinsgezinde burgerbeweging in Amsterdam - staat een literatuurverwijzing naar een [PDF van het boek *Revolutiedagen in Amsterdam*](#) van P.C.A. Geyl uit 1936.

In tijdschriften

- Het artikel over het Nederlands tijdschrift voor de fotografie [Lux](#) (1889-1927) bevat een link naar [280 gescande edities](#) van dit tijdschrift die in Delpher beschikbaar zijn.
- Op [pagina 346](#) (en verder) van het *Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid* uit 1898 wordt een beschrijving gegeven van de voormalige kleding- en ondergoedproducent [Jansen & Tilanus](#) uit Vriezenveen.
- Het artikel over [Dirk Blank](#) verwijst naar een [foto getiteld *Ochtend in't Bosch*](#) in jaargang 9 van het tijdschrift *De camera; modern fotografisch tijdschrift* waarmee deze Utrechtse fotograaf in december 1916 de eerste prijs van een amateurfotowedstrijd won.
- Het artikel over het vijfjaarlijkse internationale [World Congress of Philosophy](#) bevat een link naar de [PDF van het *Algemeen Nederlandsch tijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie*](#), jaargang 28 van 01-03-1935.
- Het artikel over [Jan Thate](#) geeft op basis van de zoekopdracht "[j.b. thate](#)" een overzicht van tijdschriftafleveringen waarin deze huisarts, sterren- en weerkundige en fotograaf genoemd wordt.

In radiobulletins

- In het artikel over de [Mont Blanctunnel](#) wordt verwezen naar het ANP-radionieuwsbericht over de [inwijding Mont Blanctunnel](#) op 15 september 1962.
- Het [Middelheimmuseum](#) is een Antwerps openluchtmuseum voor moderne en hedendaagse beeldhouwkunst. Op 25-05-1957 vond daar de plechtige opening van de 4e [Biënnale voor beeldhouwkunst](#) plaats, aldus [een ANP-nieuwsbericht](#) van die dag.

De structuur van Delpher-URLs

Voordat we een volledige analyse van Delpher-verwijzingen in Wikipedia kunnen maken, is het handig om eerst de structuur van Delpher-URLs beter te begrijpen. Deze kunnen in een aantal logische groepen worden onderverdeeld:

1. **Kranten-URLs:** dit zijn URLs van krantentitels, -afleveringen, -pagina's en -artikelen, of van full-text en/of samengestelde zoekopdrachten, PDF's van afleveringen of de platte tekst (OCR) van een krantenartikel. Dit kun je zien wanneer je de URLs van bovenstaande voorbeelden inspecteert.

Dit materiaal is op Delpher te vinden onder de ingang [Kranten 1618-1995](#) en URLs beginnen typisch met de syntax [http\(s\)://www.delpher.nl/nl/kranten/](#) maar ook vaak met [http\(s\)://resolver.kb.nl/resolve?urn=](#). Zie voor uitgebreidere uitleg over deze 'resolver-syntax' hierna.

2. **Boeken-URLs:** dit zijn URLs van boektitels, -pagina's of -illustraties, of van full-text en/of samengestelde zoekopdrachten, PDF's van hele boeken of de platte tekst (OCR) van een heel boek. Dit wordt inzichtelijker wanneer je de URLs van bovenstaande voorbeelden inspecteert. Dit materiaal is op Delpher te vinden onder twee ingangen:
 - [Boeken Basis](#) waarbij URLs typisch beginnen met [http\(s\)://www.delpher.nl/nl/boeken/](http(s)://www.delpher.nl/nl/boeken/) of met [http\(s\)://resolver.kb.nl/resolve?urn=](http(s)://resolver.kb.nl/resolve?urn=) (zie uitleg hieronder)
 - [Boeken Google](#) waarbij URLs beginnen met [http\(s\)://www.delpher.nl/nl/boeken1/](http(s)://www.delpher.nl/nl/boeken1/).
3. **Tijdschriften-URLs:** dit zijn URLs van tijdschriftentitels, -jaargangen, -afleveringen, -pagina's en -artikelen, of van full-text en/of samengestelde zoekopdrachten, of PDF's van afleveringen. Dit kun je zien wanneer je de URLs van bovenstaande voorbeelden inspecteert. Dit materiaal is op Delpher te vinden onder de ingang [Tijdschriften 19e t/m 21e eeuw](#) en URLs beginnen typisch met de syntax [http\(s\)://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/](http(s)://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/) maar ook vaak met [http\(s\)://resolver.kb.nl/resolve?urn=](http(s)://resolver.kb.nl/resolve?urn=). Zie voor uitgebreidere uitleg over deze 'resolver-syntax' hierna.
4. **Radiobulletins-URLs:** dit zijn URLs van de uitgetypte teksten van radiojournaaluitzendingen van het [ANP](#), van full-text en/of samengestelde zoekopdrachten of van scans (jpg's) van de typoscripten. Zie de bovenstaande voorbeelden. Dit materiaal is op Delpher te vinden onder de ingang [Radiobulletins](#) (van het ANP) en URLs beginnen typisch met de syntax [http\(s\)://www.delpher.nl/nl/radiobulletins/](http(s)://www.delpher.nl/nl/radiobulletins/) of met [http\(s\)://resolver.kb.nl/resolve?urn=anp](http(s)://resolver.kb.nl/resolve?urn=anp), waarbij de suffix `=anp` dan aangeeft dat dit een radiobulletin (van het ANP) betreft. Zie voor uitgebreidere uitleg over deze 'resolver-syntax' hierna.
5. **Overige URLs (statische pagina's):** dit zijn URLs van de overige pagina's in Delpher die niet tot één van de vier bovenstaande groepen behoren. Denk daarbij aan de [homepage](#), [Wat is Delpher?](#), [Wat zit er in Delpher?](#) of overkoepelende zoekopdrachten in alle materiaalsoorten tegelijk, zoals bv. [zoeken naar "Hans Janmaat"](#).

Duurzaam verwijzen d.m.v. resolver-URLs

Naast die vijf groepen Delpher-URLs die hierboven besproken worden, is er nóg een zeer grote verzameling URLs die naar materialen in Delpher verwijzen. Dit zijn persistente URLs die beginnen met de 'abstracte resolver-syntax' [http\(s\)://resolver.kb.nl/resolve?urn=](http(s)://resolver.kb.nl/resolve?urn=).

De KB heeft een zgn. resolver-service die duurzame, abstracte, materiaalsoortonafhankelijke URLs vertaalt naar bovengenoemde materiaalsoortspecifieke URLs. Zo verwijst bijvoorbeeld de abstracte URL <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000035786:mpeg21:a0014> door naar een krantenartikel met URL <https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=KBNRC01:000035786:mpeg21:a0014>

Dit is een duurzame manier van verwijzen; de KB zorgt dat deze resolver-URLs altijd naar de juiste Delpher-pagina blijven verwijzen, ook als de URL-structuur van Delpher een keer zou veranderen.

In bovenstaand voorbeeld staat de (set)identificier *KBNRC01*, wat aangeeft dat het om een krantencollectie gaat, in dit geval het *Algemeen Handelsblad*, een voorloper van de *NRC*. Voor haar resolver-service hanteert de KB een groot aantal verschillende (set)identifiers die naar kranten, boeken, tijdschriften of ANP-radiobulletins verwijzen. Via <http://services.kb.nl/mdo/oai?verb=ListSets> kun je een indruk krijgen van de verschillende (set)identifiers die de KB hanteert met welke materiaalsoorten ze geassocieerd worden.

Delpher-links opsporen in Wikipedia

Naar aanleiding van bovenstaande anekdotische voorbeelden en de uitleg over Delpher-URLs, is het interessant om een complete analyse van verwijzingen naar Delpher in de Nederlandstalige Wikipedia te maken. We krijgen daarmee precies inzicht welke Wikipedia-artikelen hoe vaak naar Delpher verwijzen, en welke Delpher-pagina's het vaakst worden geciteerd.

Hoe kunnen we alle Delpher-links in Wikipedia systematisch opsporen? Daar biedt Wikipedia een handig hulpmiddel voor, genaamd *Externe koppelingen zoeken*. Hiermee vind je Wikipedia-pagina's die een bepaald URL-patroon bevatten. Zo kunt je bijvoorbeeld zoeken naar [pagina's die het patroon `https://www.delpher.nl` bevatten](#). Je vindt hierbij niet alleen de reguliere artikelen, maar ook pagina's in de 'achterkant' van Wikipedia, zoals Overleg- en Gebruikerspagina's.

Je kunt dit op een gelijkwaardige manier ook via de [Wikipedia API](#) uitvragen. Hierbij kun je dan meteen filteren op alleen de artikelen (*eunamespace=0*), waarbij dus (o.a.) Overleg- en Gebruikerspagina's niet worden meegenomen. Dit doe je met de API-call <https://nl.wikipedia.org/w/api.php?action=query&list=exturlusage&eulimit=100&eunamespace=0&format=json&euquery=https&euquery=www.delpher.nl>. Op een zelfde manier kun je m.b.v. deze [API-call](#) alle Wikipedia-artikelen opsporen die een verwijzing naar kranten (artikelen) in bovengenoemde *KBNRC01*-collectie bevatten, m.a.w. die het patroon *resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01* bevatten.

Met behulp van dit soort API-calls een stuk Python-code kunnen we alle artikelen in de Nederlandstalige Wikipedia die (één of meer keer) verwijzen naar Delpher opsporen.

De volledige analyse

In februari 2025 hebben we de hele speurtocht volbracht en de [ruwe data gepubliceerd](#). In de rest van dit artikel zullen we met behulp van datavisualisaties de resultaten van deze analyse presenteren.

15.569 verschillende Wikipedia-artikelen bevatten gezamenlijk 45.409 links naar 43.063 verschillende pagina's in Delpher.

1) Aantal verwijzingen naar Delpher vanuit Wikipedia

Als eerste kijken we hoe vaak er in Wikipedia-artikelen verwezen wordt naar kranten, boeken, tijdschriften, radiobulletins en statische pagina's in Delpher. Dit laat onderstaande donutgrafiek zien. Zo zien we bijvoorbeeld dat er op 17 januari 2025

- 38.530 URLs in Wikipedia stonden die uitkomen op een Delpher-krantenpagina, en dat er
- 4.923 URLs in Wikipedia stonden die uitkomen op een Delpher-boekpagina (Basis en Google samen), en dat er
- 1.872 keer naar een tijdschrift werd verwezen.
- In totaal bevatte Nederlandstalige Wikipedia-artikelen op die datum 45.409 (niet-unieke) URLs die naar Delpher linkten.

Aantal verwijzingen (URLs) naar Delpher in Nederlandstalige Wikipedia-artikelen, gegroepeerd naar materiaalsoort

Hoe vaak wordt naar Delpher-materiaalsoorten (Boeken, Kranten, Tijdschriften, Radiobulletins) en statische pagina's verwezen vanuit de Nederlandstalige Wikipedia?

Peildatum: 17 januari 2025

Kranten 1618-1995 (38.530) **Boeken Basis (4.839)** **Tijdschriften 19e t/m 21e eeuw (1.872)**
Boeken Google (84) **Delpher statische pagina's (72)** **Radiobulletins van het ANP (12)**

Grafiek: Olaf Janssen, Wikimedia-coördinator @KB - 5 februari 2025 - CC-BY-SA 4.0 • Bron: KB, nationale bibliotheek van Nederland • Gecreëerd met Datawrapper

2) Wikipedia-artikelen met de meeste links naar Delpher

Wanneer we iets dieper op [de data](#) inzoomen zien we dat er op 17 januari 2025 in totaal 15.569 verschillende Wikipedia-artikelen waren die één of meerdere links naar Delpher bevatten.

Onderstaande grafiek toont de Top 25 van die artikelen. Zo bevat de [Lijst van rampen in Nederland](#) maar liefst 182 verwijzingen naar veelal krantenberichten, en het artikel over de [Geschiedenis van Feyenoord](#) bevat er 63, tevens meestal naar krantenberichten.

3) Delpher-pagina's waarnaar het vaakst verwezen wordt vanuit Wikipedia-artikelen

Vervolgens kunnen we ook kijken naar de in totaal 43.063 unieke Delpher-pagina's waar Wikipedia-artikelen op peildatum 17 januari 2025 naar verwezen.

Voor de goede orde: onder Delpher-pagina's verstaan we hier o.a.

- titels, jaargangen, afleveringen, pagina's en artikelen uit kranten, boeken, tijdschriften en radiobulletins,
- resultaten van full-text en/of samengestelde zoekopdrachten in deze materiaalsoorten,
- PDF's, platte tekst (OCR) en scans (JPG's) van deze materiaalsoorten, en
- statische pagina's.

De staafgrafiek hieronder laat de Top 25 van deze Delpher-pagina's zien.

Wanneer we de [Kranten homepage](#) en [Delpher homepage](#) buiten beschouwing laten, dan zien we dat er 13 verschillende Wikipedia-artikelen bestaan die naar de illustratie [Afstands aanduidingen langs Rijkswegen](#) in de *Nieuwe Tilburgsche Courant* van 12-02-1937 verwijzen. Op de tweede plek staat [pagina 2](#) van de krant *Suriname* van 02-09-1933, met verwijzingen vanuit 12 artikelen.

Pagina 92 uit het boek Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen uit 1939	6				
Grootste weg door de tuinsteden in de lente gereed - Artikel in Algemeen Handelsblad van 10-02-1962	6				
Laatste eer aan gefusilleerde Oranjevrijbuiters, Niet praten maar doen - Artikel in De Volkskrant van 02-03-1946	6				
Sur. Teakwon do Associatie opgericht - Artikel in Vrije Stem: onafhankelijk weekblad voor Suriname van 06-08-1977	6				
Proefschrift uit het jaar 1939: Voorne en Putten	6				
Pagina 1 van de krant Suriname: koloniaal nieuws- en advertentieblad van 10-09-1912	6				
Boek uit het jaar 1939: Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen	6				
Boek uit het jaar 1909: De Nationale Konst-Gallery en het Koninklijk Museum, Bijdrage tot de geschiedenis van het Rijksmuseum	5				
Zoekopdracht "ten perre asten" in Taxandria: tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde van 01-01-1915	5				
De sluiting van stations en halten der Ned. Spoorwegen - Artikel in de krant De standaard van 07-12-1937	5				
Ministeriële lintjesregen - Artikel in de krant Amigoe van 19-12-1995	5				
Ringweg-viaduct over Joh. Jongkindstraat - Artikel in de krant De waarheid van 19-06-1969	5				
Pagina 5 van de krant Amigoe van 18-01-1992	5				
Zoekopdracht "In de Ouwsterrijegeaën" in de Leeuwarder courant: hoofdblad van Friesland van 27-10-1955	5				

Delpher-pagina's zijn o.a. Titels, jaargangen, afleveringen, pagina's en artikelen uit kranten, boeken, tijdschriften en radiobulletins --- Resultaten van full-text en/of samengeelde zoekopdrachten in deze materiaalsoorten --- PDF's, platte tekst (OCR) en scans (JPG's) van deze materiaalsoorten --- Statische pagina's.

Grafiek: Olaf Janssen, Wikimedia-coördinator @KB - 5 februari 2025 - CC-BY-SA 4.0 • Bron: KB, nationale bibliotheek van Nederland • Gecreëerd met Datawrapper

4) Wikipedia-artikelen die grotendeels op Delpher gebaseerd zijn

Bij punt 2) hebben we gekeken naar de Wikipedia-artikelen die veel links naar de Delpher bevatten. In het verlengde hiervan is het ook interessant om te onderzoeken of er artikelen bestaan waarin alle, of bijna alle externe koppelingen naar Delpher verwijzen.

Als je bv. kijkt naar het artikel [Vuilnisman](#), dan zie je dat veel [Bronnen, noten en/of referenties](#) naar krantenberichten in Delpher linken. Je kan dus zeggen dat dit artikel grotendeels op de inhoud van Delpher is gebaseerd, of dat het bestaat dankzij Delpher en de Wiki-gemeenschap die al die stukjes Delpher-krantencontent heeft samengevoegd tot dit artikel.

Hoe kunnen we dit soort artikelen systematisch opsporen? Daarvoor verwijs ik graag naar het artikel [Detecting Wikipedia articles strongly based on single library collections](#) uit 2020. Hierin wordt een methode beschreven om Wikipedia-artikelen te vinden die geheel of grotendeels gebaseerd op inhoud uit één online bron, zoals een digitaal krantenarchief met volledige tekst (Delpher), of een digitale tekstbibliotheek zoals de [Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren](#) (DBNL).

Samengevat kijken we bij deze methode naar twee parameters:

- *External link treshold*: Het Wikipedia-artikel moet een minimum aantal externe koppelingen bevatten, aangezien de inhoud ervan voldoende gebaseerd moet zijn op externe bronnen.
- *Link ratio*: Dit is de verhouding tussen het totale aantal externe URLs en het aantal daarvan dat naar Delpher verwijst. Een link ratio van 1,00 betekent dat alle externe links in een artikel Delpher-links zijn. Hoe lager de link ratio, hoe kleiner het relatieve aantal Delpher-URLs in het artikel.

Om te beoordelen of een artikel grotendeels op Delpher is gebaseerd, hebben we de volgende drempelwaarden gekozen:

- *External link treshold = 20*: Het artikel bevat minimaal 20 externe URLs.
- *Link ratio >= 0.80*: Minimaal 80% van deze externe URLs verwijst naar Delpher.

Dat levert onderstaande lijst op van 61 artikelen op.

Nederlandstalige Wikipedia-artikelen die grotendeels op Delpher gebaseerd zijn

De 61 artikelen in deze tabel zijn geschreven o.b.v. (bijna) alleen maar Delpher- inhoud. Ze danken hun bestaan (grotendeels) aan Delpher. Al deze artikelen bevatten minimaal 20 externe links (*NrOfExternalURLs >=20*), waarvan 80% of meer naar Delpher verwijst (*LinkRatio >=0.80*).

Peildatum: 17 januari 2025

	WParticle	NrOfDelpherURLs	NrOfExternalURLs	LinkRatio
1	Jacques Anquetil	130	162	0.802
2	Les Grandes Galeries Belges	73	80	0.913
3	Ontstaansgeschiedenis van het Wilhelminakanaal	55	65	0.846
4	Toon van den Enden	50	50	1.000
5	Franciscus Darlang	48	57	0.842
6	Joop Brand	44	53	0.830
7	Zaro Agha	43	44	0.977
8	Anna Sophia Polak	40	44	0.909
9	Ben Stom	36	45	0.800
10	John Pandellis	36	43	0.837
11	Evert Mur	34	39	0.872
12	Wezenbrug (Rotterdam)	33	36	0.917
13	Meentbrug	33	37	0.892
14	Architectenwinkel	32	38	0.842
15	August Eduard von Saher	31	36	0.861
16	Vuilnismen	30	30	1.000
17	Jos. E. Vogt	29	33	0.879
18	Pakkenbrug	28	29	0.966
19	C&A (Hoogstraat)	27	30	0.900
20	Hub Vroomen	27	29	0.931
21	Theo van Hengel	27	31	0.871
22	Carry Pothuis-Smit	26	32	0.813

23	Schildpadreeks	26	31	0.839
24	André Maas	26	27	0.963
25	Clemens Westerhof	26	31	0.839
26	Splendor (wielerploeg)	25	25	1.000
27	Demokratisch Aktie Centrum	25	26	0.962
28	Nyma NV	24	25	0.960
29	Pieter Feyo Onno Rembt Sickinghe	24	27	0.889
30	Nederlandse Motorsport Bond	24	25	0.960
31	Jan de Bouter	24	27	0.889
32	Henriëtte Kuyper	24	30	0.800
33	Rudolf Spengler	24	30	0.800
34	Wilhelm Jan Cornelis Creutz Lechleitner	24	27	0.889
35	Johan Jacob Donner	23	23	1.000
36	Gerrie Kattestaart	23	25	0.920
37	Van Marle en de Sille	23	25	0.920
38	VCS Hendrik de Cock	22	26	0.846
39	Edgar van der L.	22	23	0.957
40	Democratische Middenpartij	22	23	0.957
41	Peter Stephan	22	24	0.917
42	Nederlands-Indische kentekens	22	22	1.000
43	Lijst van burgemeesters van Aengwirden	21	21	1.000
44	Joop Klein Wentink	21	24	0.875
45	Sophie Wichers	21	22	0.955
46	L.P.J. de Decker	21	25	0.840
47	Tonny van Leeuwen	21	23	0.913
48	Edzard Jacob van Holthe	21	25	0.840
49	Gerrie ter Horst	20	21	0.952
50	Johannes van Houten	20	24	0.833
51	Drempelprijs (Rotterdam)	19	21	0.905
52	Nelis van Lubeck	19	20	0.950
53	Prinsengrachtconcert	19	22	0.864
54	Hein Strouken	19	20	0.950
55	Kipo	18	21	0.857
56	Scheepswerf Bodewes (Millingen aan de Rijn)	18	21	0.857
57	Libisch-Surinaamse betrekkingen	18	22	0.818
58	Frans Körver	17	21	0.810
59	Joop Allema	17	21	0.810
60	Arie Stehouwer	16	20	0.800
61	Marie Holtrop	16	20	0.800

Table: Olaf Janssen, Wikimedia-coördinator @KB - 5 februari 2025 - CC-BY-SA 4.0 • Source: KB, nationale bibliotheek van Nederland • Created with Datawrapper

In kolom 3 zien we dat het aantal externe URLs (*NrOfExternalUrls*) groter of gelijk is aan de drempelwaarde van 20. De LinkRatio in kolom 4 is de verhouding tussen de waarden in kolommen 2 en 3, en dus steeds groter dan of gelijk aan 0.80.

We zien dat de top 3 gevormd wordt door de artikelen over [Jacques Anquetil](#), [Les Grandes Galeries Belges](#) en de [Ontstaansgeschiedenis van het Wilhelminakanaal](#).

Voorts zien we dat er meerdere artikelen volledig op Delpher (veelal kranten) gebaseerd zijn (*LinkRatio*= 1.00):

- [Toon van den Enden](#)
- [Vuilnisman](#)
- [Splendor \(wielerploeg\)](#)
- [Johan Jacob Donner](#)
- [Nederlands-Indische kentekens](#)
- [Lijst van burgemeesters van Aengwirden](#)

Het eerder genoemde artikel uit 2020 bevat een vergelijkbaar [overzicht van 193 Wikipedia-artikelen](#) die geheel of grotendeels op Delpher gebaseerd zijn. Destijds zijn de volgende drempelwaarden gekozen: *Number of external links* ≥ 6 , *Link ratio* ≥ 0.75 . Dit leverde een stuk bredere artikelselectie op dan met de nu gehanteerde drempelwaarden van 20 en 0.80. Het is interessant - en tevens een oefening voor de lezer - om de overeenkomsten en verschillen te zoeken tussen die tabel en de lijst van 61 artikelen hierboven.

Ruwe data

Alle data gebruikt voor de visualisaties en analyses in dit artikel is [beschikbaar op Github](#). Je kunt het Excel-bestand ook [direct downloaden](#).

Vergelijkbaar artikel over DBNL en Wikipedia

In januari 2025 publiceerden we een soortgelijk artikel getiteld [Het gebruik van DBNL in Nederlandstalige Wikipedia-artikelen, september 2024](#). Hierin bekijken we hoe vaak er in welke Wikipedia-artikelen verwezen wordt naar de [Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren](#) (DBNL), en welke DBNL-pagina's het vaakst worden geciteerd. Ook speuren we naar Wikipedia-artikelen die geheel of grotendeels op de DBNL zijn gebaseerd.

Het gebruik van DBNL in Nederlandstalige Wikipedia-artikelen, september 2024

Olaf Janssen, 31 januari 2025

Dit artikel is ook beschikbaar als PDF.

De [Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren](#) (DBNL) is een veelgebruikte bron in de Nederlandstalige Wikipedia. In dit artikel bekijken we hoe vaak er in welke Wikipedia-artikelen verwezen wordt naar de DBNL, en welke DBNL-pagina's het vaakst worden geciteerd. Ook speuren we naar Wikipedia-artikelen die geheel of grotendeels op de DBNL zijn gebaseerd.

Over de auteur

Olaf Janssen is de [Wikimedia-coördinator](#) van de KB, de nationale bibliotheek van Nederland. Hij draagt bij aan [Wikipedia](#), [Wikimedia Commons](#) en [Wikidata](#) als [Gebruiker:OlafJanssen](#). ORCID: [0000-0002-9058-9941](#).

KB } nationale
bibliotheek

Hergebruik van dit artikel

De tekst van dit artikel is vrijgegeven onder de [Creative Commons Naamsvermelding](#) CC-BY 4.0 licentie.

Citatie: Janssen, O.D. (2025). 'Het gebruik van Delpher in Nederlandstalige Wikipedia-artikelen, januari 2025'. Zenodo, 15 februari 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14825756>.

Naamsvermelding: *KB, nationale bibliotheek van Nederland / Olaf Janssen, CC-BY 4.0*

Identifiers en URLs van dit artikel

Persistent:

- DOI (Zenodo): <https://doi.org/10.5281/zenodo.14825756>
- Wikimedia Commons: <https://commons.wikimedia.org/entity/M159206027>

Niet-persistent:

- Github: <https://kbnlwikimedia.github.io/KB-Wiki-Stats-Graphs/stories/Het%20gebruik%20van%20Delpher%20in%20Nederlandstalige%20Wikipedia-artikelen,%20januari%202025.html>